

XIX ASRNING IKKINCHI YARMIDA O'RTA OSIYODA XONLIKLAR HUKMRONLIGINING INQIROZLI DAVRIDA DINIY SIYOSAT

Dusaliyev Muysin Tura o'g'li

Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti

Gumanitar fanlari kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoda xonliklar hukmronligining inqirozli davrida diniy siyosat va uning oqibatlarini yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR: Shomonlik, Tangri, Erlik, Umay, Jumay, Olqish, Axuramazda, Axriman, Zardusht, Avesto, Fravashi, Yasna, Yasht, Videvdad, Visperad, Moniy, Buxoro yahudiylari, xristianlar, nestorianlar, islom dini.

KIRISH

Din azaldan kishilarni hamisha yaxshilikka, ezgu ishlarga chorlagan. Markaziy Osiyo xalqlari e'tiqod qilib kelgan islom dini ham yuksak insoniy fazilatlarining shakllanishiga xizmat qilgan. Din insoniyatning ruhiy dunyosi bilan chambarchas bog'liq, ijtimoiy hayotda doimo u bilan birga bo'lib kelgan.

Dinni o'rganish — bu inson ma'naviy dunyosini o'rganishdir. Diniy manbalar insoniyat tarixida sodir bo'lgan ibratli voqealarni o'zida mujassam qilgan, ular kishilarni axloqiy tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Bu esa insonning hayot so'qmoqlarida adashmasligi, yaxshi-yomon, oq-u qorani anglab yetishi hamda o'z umrini oqilona tashkil etishi uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Natijada insonning turmush tarzi yuksalib, jamiyatda taraqqiy etadi. Dinga e'tiqod qilish va vijdon erkinligi masalasi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida o'z aksini topgan. U xalqaro huquqiy-me'yoriy talablarga to'liq javob beradi. Har qanday

dinga e'tiqod qiluvchi va hech qanday dinga e'tiqod qilmaydigan kishilar uchun bir xildagi shartlar qo'yilishini ta'minlovchi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida, jumladan, shunday deyiladi:

«Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi». O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida vijdon erkinligining ta'minlanishi, barcha fuqarolarning bir xil huquq va erkinliklarga, jumladan, e'tiqod erkinligi huquqiga egaligi, dini va e'tiqodidan qat'i nazar, qonun oldida tengligi ko'rsatilgan.

XIX asrda paydo bo'lgan bir tarafdin «din — afyun», ikkinchi tarafdin «Darvinning o'zi maymundan tarqagan» kabi da'volar asorati hozirgi kunda ham seziladi. Fan va din o'rtasidagi kurashga siyosatning aralashuvi bir qancha fojialarni keltirib chiqardi. Ayniqsa, hokimiyat «jangovar» ateistlar yoki teokratlar qo'liga o'tgan paytlarda o'rta asrlar jaholatidan qolishmaydigan zo'ravonlik qo'llanildi. Insonlar majburiy ravishda dindan chiqarildi, dinning soxta ta'limot, jamiyat uchun zararli ekanini targ'ib qilish ishlari keng olib borildi.

MAVZUNING DOLZARBLIGI: XIX asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoda xonliklar hukmronligining inqirozli davrida diniy siyosat.

MAVZUNING YANGILIKLARI:

XIX asrning ikkinchi yarmida o'zbek xonliklarining ayniqsa tarqoqligi, mudofaa masalalarida mustahkam bitim tuzmaganligi, turkiy mamlakatlar musulmon davlatlari bilan diplomatik aloqalarni kuchaytirmagani barcha noxushliklarga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham bu davrdagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotni an'anaviy shaklda o'rganishimiz maqsadga muvofiqdir. O'sha zamonlarda o'zbek xonliklarida boshqaruv usulining eskicha shakli yuritilar edi.

Yevropa davlatlariga nisbatan qiyoslanganda biz buni sharqona rivojlanishning o'ziga xos jihatlari deyishimiz mumkin. Xonliklarning yer egaligi, qishloq xo'jaligi yo'nalishi, deyarli barcha boshqa sohalarda ilgari siljish ko'zga ko'rinmas edi. Shunday bo'lsa-da, xalq ma'naviyati ustuvor edi. Qo'qon, Xiva xonliklari va Buxoro amirligida san'at va madaniyatning gullab-yashnagani so'zimizga yaqqol dalildir. Bir so'z bilan aytganda, madaniy hayot xalq ruhiyatini yoritib turgan edi. O'sha davrlarda barpo etilgan obidalar — masjidular minoralar, madrasalar, qadimiy va navqiron Xivada, Buxoroi sharifda yal-yal tovlanib, yaqin o'tmishdan hikoya qilayotgandek tuyuladi. Ushbu ta'lim-tarbiya maskanlarida yuksak, ma'naviy komil ma'rifat, urfon egalari yetishib chiqdilar. Uyg'onish davrining ulug' vakillari bo'lmish jadidlar xuddi shu davrning aks sadolari edilar.

MAVZUNING TAKLIF VA XULOSALARI:

XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoning bir qismi bosib olinishi yahudiylarning yana Turkiston va Buxoro jamoalariga bo'linib ketishiga olib keldi. O'rta Osiyo yahudiylari Buxoro amirligi hududlarida yashaganliklari tufayli «Buxoro yahudiylari» nomi bilan tanilgan bo'lsalar-da, ularning asosiy qismi ko'proq Samarqandda yashagan. Yahudiylik yagona millatga xos din bo'lganligi sababli yahudiylar qayerda yashamasin, biri ikkinchisidan qancha uzoqda bo'lmasin, ular o'z diniga va muqaddas kitoblariga e'tiqod qilishni davom ettiraverdilar. XVIII asrda O'rta Osiyo yahudiylari ruhiy tushkunlik davrini boshdan kechirdilar. 1793 yili o'zi G'arbiy Afrikadan bo'lib, Falastinning Sfat shahrida yashovchi Iosif Mamon Mag'ribiy o'z shahri yahudiylari uchun moddiy yordam to'plash maqsadida Buxoroga keladi. U mahalliy yahudiylarning o'z dinlaridan uzoqlasha boshlaganliklarini ko'rib, shu yerda qolishga va millatdoshlariga diniy ta'lim berishga ahd qiladi. Yahudiylar doimo tinch, kam aholili joylarda yashashni afzal ko'rganlar. XIX asrga kelib yahudiylar O'rta Osiyoning Qarshi, Marv, Xatirchi, Shahrisabz, Katgaqo'rg'on, Karmana, Marg'ilon, Dushanba shaharlarida yashaganlar. Ular odatda bir mavzega jam bo'lib yashar

edilar. 1843 yilda mahalliy yahudiylarga Samarqandning sharqiy qismidan 2,5 gektar yerni 10000 kumush tangaga sotish haqida shartnoma tuzildi. Bu shartnomani yahudiylar jamoasining 32 a'zosi imzoladi, davlat uning haqiqiyligini to'rt muhr bilan tasdiqladi. Shunday qilib, yahudiylar o'zlarining birinchi mahallalariga ega bo'ldilar. Jamoa boshlig'i Moshe Kalontar sotib olingan yerda qurilishlar qilish uchun yahudiylerden pul yig'di. Ular yangi joyda birinchi bo'lib Bani Isroil qabilalari soniga mos 12 ta hovlida uy-joy, maktab, hammom, sinagoga qurdilar. XIX asrning 80-yillarida buxoro yahudiylaridan 1,5 mingga yaqini, XX asrning 20-30-yillari esa - 4 mingga yaqini yahudiy tilida o'qish uchun Falastinga ko'chib ketgan. O'rta Osiyoda 1940 yilgacha yahudiylarning ivrit tilidagi maktablari, davriy va maxsus nashrlari mavjud bo'lgan. 1932 yilda Samarqandda yahudiylar teatri tashkil qilingan. Keyinchalik yahudiy tilida o'qitish va madaniy faoliyat yuritish to'xtatilgan. SSSR parchalanib ketguniga qadar Buxoro yahudiylari asosan (28396 kishi) O'zbekiston hududida istiqomat qilganlar. Yahudiylarning turmush tarzlari, urf-odatlari qadimiy yahudiy, fors va mahalliy madaniy an'analarning qorishmasidan iborat. Tarixning turli jarayonlarida bu uch madaniyatdan ba'zilarining ta'siri kuchayishi yoki aksincha, susayishi kuzatilgan. Yahudiylikda ovqatlanishda qat'iy cheklovlar (kosher qoidalari) mavjud. Iste'molda foydalaniladigan mol, qo'y, echki kabi hayvon go'shtlarini muayyan diniy qoidalar asosida so'yilishi lozim hisoblangan. «Shoxet»lar (qassoblar) hayvonni so'yishdan avval uning terisi, o'pkasi, jigari sog'lom bo'lishi, qorni yorib ko'rilganda uning ichida o'limiga sabab bo'luvchi jismlar (tosh, temir, oynak) bo'lmasligini tekshirib ko'radilar. Shuningdek, so'yilgan hayvon go'shti tarkibidan qoni butunlay chiqarib yuborilishi kerak bo'ladi. Baliq go'shtini tanovul qilganda, uning tangali va suzkichli bo'lishiga e'tibor qaratilgan. Buxoro yahudiylari orasida islom dinini qabul qilganlar ham bo'lib, bundaylar chala deb yuritilgan. Islomni qabul qilgan yahudiylar musulmonlar orasida yashaganlar. Biroq ko'p hollarda ular o'zlarining eski urf-odatlarini yashirincha saqlab qolganlar. Buxoroda Eshoni Pir mavzeida 100 tacha, Chor karvonsaroy mavzeida esa bir nechta mana shunday chala yahudiy

oilalari yashagan. Ularning asosiy mashg'uloti hunarmandlik, paxta savdosi bo'lgan. Jamoa oqsoqoli kalontar deb atalib, u o'z qavmidan soliq va o'lponlar yig'gan. U jamoaning rasmiy vakili hisoblangan. 1991 yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng barcha dinlarga, shu jumladan, yahudiy diniga erkin e'tiqod qilish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Hozirda Toshkent, Buxoro va Samarqand shaharlarida Buxoro hamda Yevropa yahudiylarining milliy madaniy markazlari, shuningdek sinagogalari faoliyat ko'rsatib turibdi. Hozir respublikada jami 8 ta yahudiy jamoasi, shu jumladan, Toshkent shahri (3), Buxoro (2), Samarqand (2) va Farg'ona viloyatlarida (1) faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ulardan biri (Toshkent sh.) Yevropa yahudiylari (ashkinazlar) yo'nalishiga, qolganlari sefardlar (sharqiy yahudiylar)ga mansub.

XIX asrga kelib yahudiylar Markaziy Osiyoning Qarshi, Marv, Xatirchi, Shahrisabz, Kattaqo'rg'on, Karmana, Marg'ilon, Dushanba shaharlarida bir mavzega jam bo'lib umr kechirganlar. 1932-yilda Samarqandda yahudiylar teatri tashkil qilingan. 1940-yilgacha Markaziy Osiyoda yahudiylarning ivrit tilidagi maktablari, davriy va maxsus nashrlari mavjud bo'lgan. Sovetlar davrining keyingi yillarida yahudiy tilida o'qitish va madaniy faoliyat yuritish to'xtatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. TOJIYEV, B. T. (2021). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA BUXORO AMIRLIGIDA ICHKI VA TASHQI SAVDO. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 469-473).
2. O'RNI, A. D. A., & EMIRAT, B. BUXORO AMIRLIGI TARIXI TARIXSHUNOSLIGIDA.
3. Asilbekov, D., & Abduhamidov, J. (2020). BUXORO AMIRLIGI MADANIY HAYOTINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, (3).
4. Qurbonov, D.N. (2020). ORTA OSIYO XONLIKLARIDA KUTUBXONALAR FAOLIYATI. In ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ (pp. 47-50).